

أثر استراتيجيات تدريب الموارد البشرية على تحسين الأداء الوظيفي في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان

The Impact of Human Resource Training Strategies on Improving Job Performance in the Ministry of Education in the Sultanate of Oman

إبراهيم بن حمد بن حميد الحسني

طالب دكتوراه بكلية التربية، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا

I.abualeen83@gmail.com

إسماعيل حسين حمزة

كلية التربية، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا

ihusseini@iiium.edu.my

ماجد بن عدي بن محمد البطاشي

أخصائي حوكمة أول

majidadi85@gmail.com

الملخص

تتجه الدول المتطورة نحو الاهتمام بالموارد البشرية ورفع سوية الأداء الوظيفي للمؤسسات الأمر الذي عزز لدى الخبراء والباحثين القيام بالدراسات ذات الصلة من أجل رفع مستوى الأداء الوظيفي وتحقيق النجاح الإداري وصولاً لأقصى فاعلية، وقد قام الباحث بدراسة استكشافية شملت حوالي (100 مراجع من معلمين وإداريين) ليتبين له أن (75%) يرون وجود مشكلات في أنماط القيادة التي يتم تطبيقها و(64%) يرون أنه ثمة قصور في الدورات التدريبية من حيث النوعية وأن ضعف الأداء الوظيفي يرتبط بقصور التدريب لديهم في حين أن (58%) يرى أن عدم تطبيق الأنماط القيادية الحديثة وشيوع البيروقراطية يسبب قصوراً في الأداء الوظيفي في حين يرى (55%) أن نمطي القيادة الاستبدادي والتسبيبي له انعكاسات سلبية على الاداء الوظيفي يرتبط بذلك وبناء على المعطيات السابقة استشعر الباحث مشكلة البحث. وسيتم دراسة ذلك عن طريق المنهج الوصفي التحليلي الميداني، وقد بينت النتائج أنّ مستوى استراتيجيات تدريب الموارد البشرية لدى أفراد عينة الدراسة كان فوق المتوسط، ووجود علاقة ارتباطية إيجابية بين استراتيجيات تدريب الموارد البشرية ونمط القيادة والأداء الوظيفي والمقترحات لدى أفراد عينة الدراسة.

الكلمات المفتاحية: استراتيجيات، تدريب، الموارد البشرية، الأداء الوظيفي، وزارة التربية والتعليم.

Abstract:

Developed nations are increasingly focusing on human resource development and enhancing institutional job performance, a trend that has prompted experts and researchers to conduct relevant studies aimed at elevating performance levels and achieving administrative success to maximize organizational effectiveness. The researcher conducted an exploratory study involving approximately 100 participants (comprising teachers and administrators), which revealed that 75% of respondents perceived problems in the currently implemented leadership styles, and 64% identified a qualitative deficiency in training courses, linking weak job performance to their inadequate training. Furthermore, 58% believed that the failure to adopt modern leadership styles and the prevalence of bureaucracy caused deficiencies in job performance, while 55% indicated that autocratic and laissez-faire leadership styles exerted negative repercussions on job performance. Based on these data, the researcher identified the underlying research

problem. This issue will be investigated using a descriptive-analytical field methodology. The findings demonstrated that the level of human resource training strategies among the study sample was above average, and that a positive correlational relationship exists between human resource training strategies, leadership styles, job performance, and recommendations among the study participants.

Keywords: Strategies, Training, Human Resources, Job Performance, Ministry of Education.

مقدمة

تتجه الدول المتطورة نحو الاهتمام بالموارد البشرية ورفع سوية الأداء الوظيفي للمؤسسات الأمر الذي عزز لدى الخبراء والباحثين القيام بالدراسات ذات الصلة من أجل رفع مستوى الأداء الوظيفي وتحقيق النجاح الإداري وصولاً لأقصى فاعلية وقد لقي ذلك اهتمام العديد من الباحثين العرب مؤخراً وذلك لأثره في رفع إنتاجية القطاعات التنموية المتنوعة.

كما بينت بعض الدراسات العربية أن التدريب يرفع من سوية الموارد البشرية على وجه العموم نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر كما ذكر في عدة دراسات¹.

في سياق متصل أولت العديد من المؤتمرات العالمية والعربية ضرورة إجراء دراسات بحثية متنوعة بمجال التدريب ورفع أداء الموارد البشرية في مختلف المؤسسات وخاصة الأكاديمية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما أوصى به المؤتمر الخاص بتطوير إدارات التدريب في المؤسسات الحكومية بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في مسقط (2020) في الفترة بين (21-25 يونيو) والملتقى الدولي الثامن للتدريب الاحترافي بسلطنة عمان 28 ديسمبر (2017) في العاصمة العمانية مسقط والملتقى الدولي الخامس للتدريب الاحترافي في ماليزيا في (5 فبراير 2017) في العاصمة الماليزية كوالالمبور حيث ركزت هذه المؤتمرات بالإجمال على دور التدريب في تحسين أداء الموارد البشرية.

ومع ما تشهده سلطنة عمان من توجهات حديثة في تنمية الموارد البشرية العالية التأهيل والتمكين بهدف امتلاك رأس المال المعرفي والفكري وضرورة كفاءة الأداء الوظيفي ليستمر الارتقاء وفق رؤية السلطنة أضحت الاهتمام في استراتيجيات القيادة والتدريب لتحسين الأداء من الاهتمامات الرئيسة، ونال ذلك اهتمام العديد من الباحثين حيث بينت وأكدت الدراسات في سلطنة عمان ضرورة مواكبة القيادة المتطورة في المؤسسات التربوية². وتتم وزارة التربية والتعليم بتطوير المعلمين وتعزيز تعليمهم المهني في مكان العمل، فقد ظهرت مبادرات عديدة في هذا الشأن، أهمها اعتبار المدرسة وحدة انتماء مهني ذاتي، واستحداث نظام تطوير الأداء المدرسي، فضلاً عن إنشاء المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، بهدف متابعة عملية التخطيط والتنفيذ لبرامج التنمية المهنية للمعلمين.

مشكلة البحث:

قام الباحث بدراسة استكشافية شملت حوالي (100 مراجع من معلمين وإداريين) ليتبين له أن (75%) يرون وجود مشكلات في أنماط القيادة التي يتم تطبيقها و(64%) يرون أنه ثمة قصور في الدورات التدريبية من حيث النوعية وأن ضعف الأداء الوظيفي يرتبط بقصور التدريب لديهم في حين أن (58%) يرى أن عدم تطبيق الأنماط القيادية الحديثة وشيوع البيروقراطية يسبب قصوراً في الأداء الوظيفي في حين يرى (55%) أن

¹ انظر: محمد آل سليمان؛ عبد الرحمن محمد حبيب، متطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية. مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، العدد (35) ص 183-199.

² رقية سليمان الإسحاقية، أحمد سيف، ممارسة المشرف التربوي للدروس التطبيقية كأسلوب إشرافي وعلاقته بتطوير الأداء التدريسي للمعلمين، دراسة حالة، ٢٠١٧م.

نمطي القيادة الاستبدادي والتسيبي له انعكاسات سلبية على الاداء الوظيفي يرتبط بذلك وبناء على المعطيات السابقة استشر الباحث مشكلة البحث.

أسئلة البحث:

ما هي مستويات ممارسات كل من استراتيجيات تدريب الموارد البشرية ونمط القيادة والأداء الوظيفي لدى أفراد عينة البحث في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان؟

هل هناك علاقة بين استراتيجيات تدريب الموارد البشرية ونمط القيادة والأداء الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان؟

أهداف البحث:

معرفة مستويات ممارسات كل من استراتيجيات تدريب الموارد البشرية ونمط القيادة والأداء الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.

التعرف إلى العلاقة بين استراتيجيات تدريب الموارد البشرية ونمط القيادة والأداء الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.

استقصاء وجود تأثير لاستراتيجيات تدريب الموارد البشرية على تحسين الأداء الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.

فرضيات البحث:

الفرضية الأولى: يوجد تأثير مباشر لاستراتيجيات تدريب الموارد البشرية على تحسين الأداء الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة.

الفرضية الثانية: يوجد تأثير لاستراتيجيات تدريب الموارد البشرية على نمط القيادة لدى أفراد عينة الدراسة في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.

الفرضية الثالثة: يوجد تأثير مباشر لنمط القيادة على تحسين الأداء الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة.

أهمية البحث:

الأهمية النظرية: يستمد البحث أهميته من أهمية موضوع استراتيجيات التدريب وعلاقتها برفع مستوى الأداء الوظيفي.

الأهمية التطبيقية: يوفر مصدراً مهماً للمسؤولين ومتخذي القرار لاتخاذ إجراءات علاجية ووقائية كفيلة بتحسين وتعزيز استراتيجيات التدريب وأنماط القيادة.

الأهمية السياسية للبحث: تتأثر السياسة بمجريات البحث العلمي سواء حضوراً وغياباً، وبالتالي فالبحث العلمي يعدّ ركناً أصيلاً في عملية بناء السياسات الرشيدة، خاصة فيما يتعلق بالقيادة التربوية واستراتيجيات التدريب ورفع مستوى الأداء الوظيفي.

منهج البحث:

المنهج الوصفي: لوصف واقع استراتيجيات تدريب الموارد البشرية وأنماط القيادة والأداء الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة.

المنهج التحليلي: لتحليل العلاقة بين استراتيجيات التدريب وأنماط القيادة والأداء الوظيفي وتفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

المنهج الميداني: تمثل في جمع البيانات من أفراد العينة باستخدام الاستبانة وتطبيق الدراسة في الميدان داخل وزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان.

الدراسات السابقة

دراسة حسام الدين إبراهيم،¹ بعنوان: تطوير أداء المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين بسلطنة عمان في ضوء الأكاديمية المهنية للمعلمين بمصر وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في الأردن: سيناريوهات مقترحة.

هدفت لتطوير أداء المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين بسلطنة عمان في ضوء الأكاديمية المهنية للمعلمين بمصر وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في الأردن، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، كما استخدمت تحليل الوثائق في جمع البيانات والمعلومات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وضع ثلاثة سيناريوهات، الأول المرجعي والذي يتضمن استمرار الوضع الراهن بإيجابياته وتحدياته، والثاني السيناريو التطوري ويتضمن تحويل المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين إلى أكاديمية مهنية للمعلمين وتوليها نظام الترخيص لمزاولة مهنة التعليم في السلطنة، وتوسيع التوجهات المحلية بان يتولى المعهد مسؤولية البحث العلمي والابتكار. والتوجهات الاقليمية كبناء شراكات عربية مع الجهات المهتمة بالتنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم وتوجهات دولية كاعتماد المعهد من جهات اعتماد دولية. والثالث السيناريو الابتكاري ويتضمن تحويل البرامج الاستراتيجية للمعهد إلى دبلومات متخصصة بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والعالمية وعدم التمييز بالتدريب وفق الجنسين. وسيستفيد الباحث من هذا البحث في تحديد منهجية الدراسة بشكل واضح وسليم، والقدرة على تحديد أبعاد ومحاور أداة وخاصة الأبعاد المرتبطة بنمط القيادة المتبع في وزارة التربية والتعليم.

دراسة أمل بنت عبدالله بن زاهر الراشدية،² بعنوان: واقع وتحديات تطبيق استراتيجيات التعلم من وجهة نظر المتدربين بالتطبيق على معلمي الرياضيات خريجي برنامج المعد التخصصي للتدريب المهني بسلطنة عمان.

هدفت إلى معرفة واقع تطبيق معلمي الرياضيات لاستراتيجيات التدريس والتحديات التي تواجههم للتطبيق بعد انتهاء برنامج تدريبي أثناء الخدمة طويل الأمد من وجهة نظرهم، وتكونت عينة الدراسة من 20 معلماً من معلمي الرياضيات ممن شارك في البرنامج التدريبي لمعلمي الرياضيات بالمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين بطريقة عشوائية، والذي استمر لمدة عامين دراسيين، واعتمدت الدراسة على المنهج النوعي، وقد جمعت البيانات عن طريق المقابلات، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى تطبيق المتدربين للاستراتيجيات كان مرتفعاً، كما أظهرت النتائج أن الاستراتيجيتين: التعلم النشط وتوظيف التكنولوجيا حصلتا على نسبة أعلى من الاهتمام والتطبيق، وأوضحت الدراسة أن أبرز التحديات التي واجهها المتدربون، قلة توفر المعينات والموارد المختلفة، بينما كانت أبرز الحلول المنفذة، تجهير قاعة خاصة بالرياضيات وتوفير المصادر المعينة في تفعيل استراتيجيات التعلم المختلفة، وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بالاستمرار في تنفيذ برامج تدريبية أثناء الخدمة للمعلمين تعزز جانب التطبيق في بيئة العمل من أجل التأكيد على امتلاك المعلمين للمهارات المهنية المطلوبة، والتغلب على التحديات. سيستفيد الباحث من هذا البحث في إثراء الإطار النظري للدراسة، وتحديد أهداف الدراسة وأهميتها بدقة.

دراسة Mobarak Karim،³ بعنوان: أثر التدريب والتطوير على أداء العاملين: تحليل البيانات الكمية.

¹ حسام الدين إبراهيم، تطوير أداء المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين بسلطنة عمان في ضوء الأكاديمية المهنية للمعلمين بمصر وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في الأردن: سيناريوهات مقترحة، مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، (65)، 207 - 231.

² أمل بنت عبدالله بن زاهر الراشدية، واقع وتحديات تطبيق استراتيجيات التعلم من وجهة نظر المتدربين بالتطبيق على معلمي الرياضيات خريجي برنامج المعد التخصصي للتدريب المهني بسلطنة عمان، معهد الإدارة العامة، سبتمبر، 2021م.

³ Mobarak Karim, *THE IMPACT OF TRAINING AND DEVELOPMENT ON EMPLOYEES' PERFORMANCE: AN ANALYSIS OF QUANTITATIVE DATA*, 2019.

هدفت لدراسة أثر التدريب والتطوير على أداء العاملين وتقر الدراسة بأن الموظفين هم الأصول الرئيسية للمنظمات ويجب توافر موظفين مدربين تدريباً جيداً للقيام بالأنشطة بفعالية وكفاءة، حيث هدفت الدراسة لمعرفة أثر التدريب والتطوير على أداء الموظفين. ووجدت الدراسة أن الموظفين على معرفة بالتدريب، ويتم تحفيزهم من خلال التدريب، وأن التدريب والتطوير يساهمان في إنتاج الأداء العالي. ولقد اقترحت الدراسة أن التدريب والتطوير لجميع الموظفين يجب أن يكون ديناميكياً وإلزامياً، ويجب على رب العمل إعطاء برامج تدريب إلزامية لجميع الموظفين من أجل تحسين الأداء، وعليه قررت الدراسة أن هناك حاجة إلى تدريب مستمر. وسيستفيد الباحث من هذا البحث في القدرة على تحديد محاور أداة الدراسة وخاصة فيما يتعلق بنمط القيادة المتبع في وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.

المبحث الأول: مستويات ممارسات كل من استراتيجيات تدريب الموارد البشرية ونمط القيادة والأداء الوظيفي لدى أفراد عينة البحث في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان ومناقشة نتائج الدراسة

المطلب الأول: مستويات ممارسات كل من استراتيجيات تدريب الموارد البشرية ونمط القيادة والأداء الوظيفي لدى أفراد عينة البحث في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان

تمّ حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لاستجابات أفراد العينة على مقياس استراتيجيات تدريب الموارد البشرية ونمط القيادة والأداء الوظيفي لدى أفراد عينة البحث، والنسبة المئوية لكل بعد من أبعاد كل مقياس والدرجة الكلية، حيث تمّ حساب النسبة المئوية بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية ثم ضرب الناتج في (100). والجدول التالي يبين ذلك:

جدول (1) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والنسبة المئوية للمقياس وأبعاده الفرعية

عدد الفقرات	الدرجة الكلية	المتوسط	الانحراف	النسبة المئوية	
3	15.00	8.9238	3.37220	59.49	استراتيجيات التدريب
3	15.00	8.7916	3.08980	58.61	
3	15.00	9.0180	3.11133	60.12	
3	15.00	8.3788	3.58136	55.85	
12	60.00	35.1122	11.26584	58.52	نمط القيادة
3	15.00	9.8216	3.19234	65.47	
3	15.00	8.4709	3.22214	56.47	
3	15.00	9.0120	3.25919	60.08	
9	45.00	27.3046	8.42206	60.67	واقع الأداء الوظيفي
3	15.00	9.6072	3.18853	64.04	
3	15.00	9.4088	3.26125	62.72	
4	20.00	13.3607	4.30398	66.80	

64.75	10.00815	32.3768	50.00	10	الدرجة الكلية
71.46	5.94706	21.4409	30.00	6	تحسين
71.26	6.21137	21.3788	30.00	6	ضبط
62.33	3.27569	9.3507	15.00	3	قياس
69.56	13.43529	52.1703	75.00	15	الدرجة الكلية
64.17	38.72785	146.9639	229.00	46	الدرجة الكلية

مخطط البياني (1) متوسط إجابات أفراد العينة على أبعاد المقياس

يلاحظ من الجدول رقم (1) والشكل البياني رقم (1) أنّ مستوى استراتيجيات تدريب الموارد البشرية لدى أفراد عينة الدراسة كان فوق المتوسط بوزن نسبي (58.52) وكانت النوعية هي الأعلى انتشاراً لدى أفراد العينة بوزن نسبي (60.12). وأنّ مستوى نمط القيادة ككل لدى أفراد عينة الدراسة كان فوق المتوسط بوزن نسبي (60.67) وكان نمط القيادة الأكثر انتشاراً هو النمط الديمقراطي بوزن نسبي (65.47). وأنّ مستوى واقع الأداء الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة كان فوق المتوسط بوزن نسبي (64.75) وكانت كفاءة العامل الأكثر انتشاراً بوزن نسبي (66.80). وأنّ مستوى المقترحات لاستراتيجيات التدريب لدى أفراد عينة الدراسة كان فوق المتوسط بوزن نسبي (69.56) وكان مقترحات تحسين الاستراتيجيات هي الأعلى انتشاراً لدى أفراد العينة بوزن نسبي (71.46).

المطلب الثاني: مناقشة نتائج دراسة مستويات ممارسات كل من استراتيجيات تدريب الموارد البشرية ونمط القيادة والأداء الوظيفي لدى أفراد عينة البحث في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان

وقد بينت النتائج أنّ مستوى استراتيجيات تدريب الموارد البشرية لدى أفراد عينة الدراسة كان فوق المتوسط وهذا يشير إلى أن استراتيجيات التدريب المستخدمة تعتبر مقبولة وفعالة إلى حد ما، ولكن هناك مجالاً للتحسين. ويفسر ذلك لأن الموظفين يشعرون بأن التدريب الذي يتلقونه يساعدهم في تطوير مهاراتهم، ويرى الباحث أنه يجب أن يتم تحسين بعض الجوانب لتحقيق نتائج أفضل كما وأوضحت النتائج أيضاً أن مستوى نمط القيادة ككل: كانت فوق المتوسط و يعزو الباحث هذه النتيجة ذلك إلى أن نمط القيادة في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان يعتبر مقبولاً لدرجة معينة ولكنه ليس بالشكل المثالي وبالتالي يفضل هنا أن يكون هناك توازن بين الأساليب القيادية المختلفة ولا سيما الأنماط الحديثة

كالنمط الديمقراطي والتخفيف من الأنماط الاستبدادية والتسيبية، وبناء على ذلك فإنه قد يكون من المفيد تعزيز بعض الجوانب القيادية لتحقيق أداء أفضل وبينت النتائج أيضاً أن نمط القيادة الديمقراطي فوق المتوسط ويفسر الباحث هذه النتيجة لانتشار النمط الديمقراطي بسبب النتائج الإيجابية له بين القادة في وزارة التربية والتعليم وسلطنة عمان. كما يفسر ذلك لأن القادة يميلون إلى أن إشراك الموظفين في اتخاذ القرارات وتشجيع المشاركة الجماعية، الأمر الذي يعزز الشعور بالانتماء والرضا الوظيفي وتبين أن مستوى الأداء الوظيفي هو بدرجة فوق المتوسط، ويعزى ذلك؛ لأن الأداء الوظيفي للموظفين يعتبر مقبولاً ومناسباً إلى حد ما بشكل عام. وهذا يشير لأن الموظفين يقومون بمهامهم بكفاءة مقبولة، وعلى الرغم من ذلك هناك دائماً مجالاً للتحسين والتطوير لتحقيق أداء أعلى، وتوصل البحث إلى أن مستوى المقترحات لاستراتيجيات التدريب هي أيضاً فوق الوسط وهذا يعزى لأن هناك اهتماماً كبيراً بتحسين استراتيجيات التدريب، فالموظفون يرون أن هناك حاجة لتطوير برامج التدريب بشكل مستمر لتلبية احتياجاتهم وتحسين مهاراتهم، وبشكل عام، وتفسر النتائج السابقة بأن وزارة التربية والتعليم وسلطنة عمان تعمل بشكل يصل لدرجة فوق المتوسط في مجالات التدريب والقيادة والأداء الوظيفي، وعلى الرغم من أن ذلك يبدو مقبولاً لكنه لم يصل لدرجة الجيد وبالتالي يجب القيام بالمزيد من التحسين والتطوير لتحقيق نتائج أفضل للوصول لدرجة التميز رغم أن النتائج السابقة هي فوق الوسط إلا أن القيام ببعض الجهود الإضافية في ممارسات القيادة الحاذقة والديموقراطية والتدريب من الممكن أن تساعد للوصول للتميز في الأداء الوظيفي وقد اتفقت هذه النتائج مع العديد من الدراسات السابقة التي اشارت للدور الوضح لتدريب الموارد البشرية في رفع سوية الأداء الوظيفي ومن الدراسات العربية التي أوضحت ذلك.

كما تتفق النتيجة السابقة مع نتائج العديد من الدراسات العربية والأجنبية فيما يتعلق بدور النمط القيادي على تحسين الأداء الوظيفي، واتفقت النتيجة السابقة من حيث نمط القيادة الديمقراطي مع نتيجة عبيد الله عبد الله العلياني وأشرف عبده حسن الألفي حول القيادة الموزعة في ارتفاع الأداء ومع دراسة نعيمة بنت سيف بن زاهر العبرية علاقة نمطي القيادتين الخادمة والموزعة وهي من لأنماط الديمقراطية.¹

المبحث الثاني: العلاقة بين استراتيجيات تدريب الموارد البشرية ونمط القيادة والأداء الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة في وزارة التربية والتعليم وسلطنة عمان ومناقشة نتائج الدراسة

المطلب الأول: علاقة بين استراتيجيات تدريب الموارد البشرية ونمط القيادة والأداء الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة في وزارة التربية والتعليم وسلطنة عمان

تم اعتماد معامل الارتباط اللامعلمي سبيرمان لمعرفة العلاقة بين استراتيجيات تدريب الموارد البشرية ونمط القيادة والأداء الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة، كما هو موضح في الجدول (٢).

جدول (٢) معامل الارتباط سبيرمان استراتيجيات تدريب الموارد البشرية ونمط القيادة والأداء الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة

الدرجة الكلية (واقع الأداء الوظيفي)	كفاءة العامل	جودة العمل	أداء المهمة	الدرجة الكلية
**0.717	**0.518	**0.529	**0.583	تحليل
**0.727	**0.582	**0.568	**0.611	اختيار

¹ علي آل منصور، إبراهيم اسماعيل، درجة ممارسة قادة المدارس الثانوية بمحافظة القطيف للقيادة التحويلية وعلاقتها بمستوى الولاء التنظيمي لدى المعلمين، مجلة البحث العلمي في التربية، العدد (20)، ٢٠١٩م، ص 379-432.

**0.715	**0.601	**0.578	**0.546	**0.552	نوعية
**0.713	**0.527	**0.444	**0.506	**0.516	تقييم
**0.852	**0.680	**0.602	**0.614	**0.642	الدرجة الكلية (استراتيجيات التدريب)
**0.708	**0.641	**0.554	**0.575	**0.630	ديمقراطي
**0.578	**0.441	**0.392	**0.462	**0.414	تسلطي
**0.751	**0.613	**0.500	**0.564	**0.615	تسيبي
**0.796	**0.646	**0.546	**0.601	**0.625	الدرجة الكلية (نمط القيادة)
**0.722	**0.546	**0.570	**0.543	**0.430	تحسين
**0.711	**0.519	**0.528	**0.479	**0.455	ضبط
**0.712	**0.547	**0.461	**0.490	**0.535	قياس
**0.850	**0.621	**0.615	**0.582	**0.522	الدرجة الكلية (مقترحات)

** = دال عند مستوى دلالة (0.01).

يتّضح من نتائج الجدول (٢) وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين استراتيجيات تدريب الموارد البشرية ونمط القيادة والأداء الوظيفي والمقترحات لدى أفراد عينة الدراسة.

المطلب الثاني: مناقشة نتائج دراسة العلاقة بين استراتيجيات تدريب الموارد البشرية ونمط القيادة والأداء الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة في وزارة التربية والتعليم بسطنة عمان

بينت النتائج وجود علاقة ارتباطية إيجابية استراتيجيات تدريب الموارد البشرية ونمط القيادة والأداء الوظيفي والمقترحات لدى أفراد عينة الدراسة، وهذه العلاقة الارتباطية الإيجابية بين استراتيجيات تدريب الموارد البشرية ونمط القيادة والأداء الوظيفي يفسرها الباحث أنه ناجمة عن المستوى المقبول لاستراتيجيات تدريب الموارد البشرية والتي تسهم إلى حد ما في تطوير مهارات الموظفين وزيادة معرفتهم، الأمر الذي عزز من قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة وهذا يوضح أن التدريب المناسب يساعد الموظفين على الشعور بالثقة في قدراتهم، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على أدائهم الوظيفي كما يعزو الباحث النتيجة السابقة لنمط القيادة المستخدم وعلى وجه الخصوص نمط القيادة الديمقراطي والذي طبق بدرجة وصلت ل فوق المتوسط الأمر الذي نتج عنه تشجيع المشاركة والتفاعل بين القادة والموظفين وهذا النوع من القيادة يعزز من البيئة الإيجابية للعمل ويزيد من دافعية الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم بسبب الشعور الناجم لديهم بأنهم جزء من عملية اتخاذ القرار؛ لذلك فإنهم يكونون أكثر التزاماً واندماجاً في العمل، بالإضافة لذلك فإن الأداء الوظيفي تأثر بشكل مباشر بجودة التدريب ونمط القيادة فعندما يتم تدريب الموظفين بشكل جيد وشعورهم بالدعم من قبل قادتهم، فإنهم يكونون أكثر قدرة على تحقيق أهدافهم الوظيفية والمساهمة في تحقيق أهداف المنظمة، بالتالي، يمكن القول إن استراتيجيات التدريب الفعالة ونمط القيادة الداعم يساهمان في تحسين الأداء الوظيفي للموظفين، الأمر الذي يفسر العلاقة الارتباطية الإيجابية بين هذه العوامل الثلاثة وتفاعلها مع بعض إلى انه وعلى الرغم من ذلك فإن النتائج السابقة كانت بمرتبة فوق الوسط وهذا يبق أقل مما يجب أن تكون عليه الأمور للوصول للتميز الأمر الذي نستنتج منه بضرورة تعزيز الانماط الحديثة من القيادة وعلى الأخص القيادة الديمقراطية والحد من شيوع القيادة الاستبدادية التي تركز على الفرد وعلى الأوامر الديكتاتورية والحد من النمط التسيبي أو الترسلّي الذي يكرس الإهمال والترهل الإداري

وهذا يفرض تعزيز الدورات التدريبية وتبني استراتيجيات تدريب مناسبة لتعزيز المفاهيم الحديثة من القيادة وتعزيزها بالمعارف النظرية والتطبيقات وورش العمل والفعاليات المتعلقة بذلك ولعل الدورات التدريبية أثناء الخدمة وكذلك المطبوعات والكتيبات والنشرات الإلكترونية المطبوعة أو المرسله بشكل تفاعلي من الممكن أن يكون لها دور مهم وكذلك الدورات الإلكترونية من خلال برنامج الزوم قد تشكل قيمة مضافة في ترسيخ مفاهيم القيادة عن بعد وعن قرب وتعزز التواصل بين الموظفين وبين القادة ممكن أن يكون لها دور مهم وها يسهم برأي الباحث في رفع سوية الاداء والوصول لدرجة الإمتياز وبالتالي فإنه رغم ان النتيجة مقبولة وإيجابية لدرجة فوق الوسط فإن الباحث يرى أنه يجب ان يتم تبني استراتيجيات تدريب تفاعلية والإفادة من التقنيات المتطورة والتواصل الفعال والقيادة الفعالة عن قرب وعن بعد يحكم القيادة المتميزة والسيطرة المتميزة ويسبب أداء وظيفي متميز من خلال استخدام استراتيجيات تدريب متميزة، وتتفق هذه النتيجة مع مجموعة من الدراسات السابقة العربية والأجنبية.¹

الخاتمة والنتائج:

- 1 - مستوى استراتيجيات تدريب الموارد البشرية لدى أفراد العينة كان فوق المتوسط، مما يدل على أن برامج التدريب تعتبر مقبولة وفعالة إلى حد ما مع وجود حاجة إلى مزيد من التطوير والتحسين.
 - 2 - مستوى نمط القيادة في وزارة التربية والتعليم وسلطنة عُمان جاء فوق المتوسط، مما يشير إلى أهمية تعزيز الأنماط القيادية الحديثة، خاصة النمط الديمقراطي، والتقليل من الأساليب الاستبدادية والتسيبية لتحقيق أداء أفضل.
 - 3 - النمط القيادي الديمقراطي كان الأكثر انتشاراً، وذلك بسبب دوره الإيجابي في إشراك الموظفين في اتخاذ القرارات وتعزيز الشعور بالانتماء والرضا الوظيفي.
 - 4 - مستوى الأداء الوظيفي لدى الموظفين جاء فوق المتوسط، مما يعكس قيام الموظفين بمهامهم بكفاءة مقبولة، مع استمرار الحاجة إلى التطوير للوصول إلى مستويات أعلى من التميز.
 - 5 - مستوى المقترحات المتعلقة بتطوير استراتيجيات التدريب كان فوق المتوسط، مما يدل على اهتمام الموظفين بضرورة تحديث البرامج التدريبية بشكل مستمر لتلبية احتياجاتهم وتحسين مهاراتهم.
 - 6 - وزارة التربية والتعليم وسلطنة عُمان تحقق مستوى مقبولاً في مجالات التدريب والقيادة والأداء الوظيفي، إلا أن الوصول إلى التميز يتطلب مزيداً من الجهود في تطوير القيادة الديمقراطية وتحسين استراتيجيات التدريب.
 - 7 - وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين استراتيجيات تدريب الموارد البشرية ونمط القيادة والأداء الوظيفي، حيث يسهم التدريب الفعال في تطوير مهارات الموظفين وزيادة كفاءتهم وثقتهم بأدائهم.
 - 8 - أظهرت النتائج أن نمط القيادة الديمقراطي كان له دور إيجابي في تعزيز التفاعل والمشاركة بين القادة والموظفين، مما ساهم في رفع الدافعية والالتزام وتحسين بيئة العمل.
 - 9 - جودة التدريب ودعم القادة للموظفين يؤثران بشكل مباشر في تحسين الأداء الوظيفي وتحقيق أهداف المنظمة بكفاءة أكبر.
- 10 - الوصول إلى التميز يتطلب تعزيز الأنماط القيادية الحديثة، وخاصة القيادة الديمقراطية، والحد من الأساليب الاستبدادية والتسيبية التي تؤثر سلباً في الأداء الإداري.

¹ إبراهيم، تطوير أداء المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين وسلطنة عمان في ضوء الأكاديمية المهنية للمعلمين بمصر وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في الأردن: سيناريوهات مقترحة.

- أبو عساف، مؤيد موسى والمرعي، هيثم عبدالله والنوافلة، عطالله. (2019). التطبيقات العلمية في إدارة الموارد البشرية بالمؤسسات العامة والخاصة. عمان. دار أجمد للنشر.
- الإسحاقية، رقية، سليمان، سيف، أحمد. (2017). ممارسة المشرف التربوي للدروس التطبيقية كأسلوب إشرافي وعلاقته بتطوير الأداء التدريسي للمعلمين. دراسة حالة.
- بخش، أميرة طه. (د.ت). تقويم برامج تدريب معلمي التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية وتطويرها في ضوء مدركاتهم عن احتياجاتهم التدريسية. جامعة ام القرى. كلية التربية.
- البدوي، محمد السيد. (2013). الدليل الشامل للتدريب الفعال. القاهرة. مصر. دار العلوم للنشر والتوزيع.
- بشيخ، جميلة. (2017). دور التدريب في تحسين كفاءة الموارد البشرية في المؤسسة الاستشفائية، دراسة الحالة بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمومة والطفول بمستغانم. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر.
- بشير، صبحي المهدي. (2017). دور الثقافة التنظيمية في قبول واستخدام الإدارة الإلكترونية في جامعة الزاوية - ليبيا. رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية القيادة والإدارة. جامعة العلوم الإسلامية الماليزية.
- البطاش، ماجد، عدي، محمد. (2023). أثر ممارسة القيادة التحويلية لمديري المدارس على الرضا الوظيفي للمعلمين ودافعيتهم بسلطنة عمان. كلية التربية. الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.
- البلوشي، حسنين علي، إبراهيم، المهدي، ياسر هندواوي، حماد، وحيد، شاه. (2019). القيادة التحويلية وعلاقتها بالصحة التنظيمية في مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان. المجلة الدولية التربوية المتخصصة، المجلد (8). العدد (6). ص (52-64).
- البلوشي، فهد. (2023). أثر إدارة المعرفة على الأداء التنظيمي في وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان: تحليل متعدد المجموعات. المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية، المجلد (7). العدد (31). ص (293-322).
- بلوط، حسن إبراهيم. (2002). إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي. بيروت، لبنان: دار النهضة العربية.
- بني حمد، سمر، عمر؛ حتاملة، حابس، محمد. (2021). أنماط القيادة التربوية وعلاقتها بالروح المعنوية لدى مديري مدارس التربية والتعليم الأساسية في لواء قصبه اربد من وجهة نظر المعلمين. *AJSP*، العدد (29). ص (322-).
- بوخلخال، عبدالرحيم. (2013). القيادة الإدارية. الجمهورية العربية السورية. منشورات الجامعة الافتراضية السورية، المجلد (6). العدد (2). ص (170-255).
- البوريني، أسامة داوود. (2017). أسئلة مراجعة لسته سيجما. تمت زيارته بتاريخ 2020-09-11

<http://sixsigmajournal.blogspot.com/2017/09/1.html>

Mobarak Karim, THE IMPACT OF TRAINING AND DEVELOPMENT ON EMPLOYEES' PERFORMANCE: AN ANALYSIS OF QUANTITATIVE DATA, 2019.